

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 338.31

КОЦЕРУБА Н.В.
ЛОБАЧЕВА І.Ф.

Теоретичні засади аналізу банкрутства підприємства

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та методичних особливостей здійснення аналізу банкрутства підприємства.

Метою написання **статті** є обґрунтування теоретичних аспектів здійснення аналізу можливого банкрутства підприємства на основі зниження його платоспроможності.

Методологія проведення роботи – у процесі написання статті використовувались загальнонаукові та специфічні методи, зокрема, економіко-логічні методи та прийоми економічного аналізу; для наочного представлення і узагальнення результатів проведених розрахунків використано графічний та табличний метод.

Результати роботи – проаналізовано рівень зниження ефективності діяльності вітчизняних підприємств, вивчено етимологію поняття «банкрутство» різними науковцями, узагальнено основні причини втрати неплатоспроможності суб'єктом господарювання, досліджено економічні передумови кризових тенденцій та наслідки, що можуть мати місце для підприємства у разі їх настання, узагальнено види банкрутства вітчизняних підприємств на основі загострення кризових явищ в економіці.

Висновки – банкрутство підприємства є складним та довготривалим процесом, в якому ще досі залишається безліч невизначених сторін на малодосліджених залежностей. Дослідження та аналіз даного питання свідчить, що дане економічне явище має як позитивні, так і негативні наслідки для підприємства. Доцільно здійснювати моніторинг ймовірності банкрутства підприємства для уникнення негативних наслідків на постійній основі, з урахуванням особливостей діяльності суб'єкта господарювання.

Ключові слова: банкрутство підприємства, ризики, кризові загрози, передумови банкрутства, неплатоспроможність, криза.

KOTSERUBA N.V.
LOBACHEVA I.F.

Theoretical principles of enterprise bankruptcy analysis

The subject of research – a set of theoretical and methodological features of the analysis of bankruptcy of the enterprise.

The purpose of writing the article is to substantiate the theoretical aspects of the analysis of possible bankruptcy of the enterprise on the basis of reducing its solvency.

Methodology of work – in the process of writing the article used general and specific methods, in particular, economic and logical methods and techniques of economic analysis; graphical and tabular methods were used to visualize and summarize the results of the calculations.

The results of the work – analyzed the level of reduction of efficiency of domestic enterprises, studied the etymology of «bankruptcy» by various scholars, summarized the main causes of insolvency loss, studied the economic preconditions for crisis trends and consequences for the company in general, generalized types of bankruptcy of domestic enterprises on the basis of aggravation of crisis phenomena in the economy.

Conclusions – Bankruptcy is a complex and long-term process, in which there are still many uncertain aspects of little-studied dependencies. Research and analysis of this issue shows that this economic phenomenon has both positive and negative consequences for the company. It is advisable to monitor the probability of bankruptcy of the enterprise to avoid negative consequences on an ongoing basis, taking into account the specifics of the business entity.

Key words: bankruptcy of the enterprise, risks, crisis threats, preconditions of bankruptcy, insolvency, crisis.

Постановка проблеми. Функціонування та розвиток підприємства в ринкових умовах залежить від конкурентоспроможності його продукції. Підприємства, які не в змозі витримати таку боротьбу стають неплатоспроможними, що в свою чергу може згодом спричинити банкрутство. Ризики та кризові загрози банкрутства окремих суб'єктів підприємницької діяльності стають невід'ємними частинами економічних відносин сьогодення.

Наразі, досить велика кількість підприємств припиняють свою діяльність внаслідок банкрутства, якому може сприяти нестабільна економіка в країні, або ж, постійні зміни в чинному законодавстві, пандемія та військовий стан в країні.

Саме тому, дана тема набуває все більшої актуальності. Вивчення та дослідження різноманітних аспектів цього поняття є вимогою складних умов ведення бізнесу. Сучасна ринкова система в Україні вносить свої корективи в умови діяльності суб'єктів економіки.

Деякі підприємства не в змозі виконувати свої зобов'язання в умовах досить жорсткої конкуренції, а інститут банкрутства стає невід'ємним атрибутом ринкової економіки [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей прогнозування банкрутства підприємства присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Е. Альтман, Р. Ліс, В. Бівер, Ж. Конан, Г. Спрінгейт, М. Гольдер, Г. Тішоу, Р. Таффлер, О.О. Терещенко, О.М. Барановський, Н.С. Артамонова, І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко, П.Т. Саблук, С.О. Чер-

касова, Н.В. Черниченко, Д.В. Ящук та інші. Проте, залишається низка дискусійних питань, що потребують вивчення.

Метою написання **статті** є обґрунтування теоретичних аспектів аналізу потенційної можливості банкрутства на основі зменшення платоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу. По даним Державного комітету статистики за січень–березень 2020 року, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд.грн збитку, а за аналогічний період 2019 року – 111,1 млрд.грн. прибутку. Тобто, прибуток становив 199,9 млрд. грн. або 131,1% порівняно із 2019 роком.

Проте, збитків було допущено на суму 204,8 млрд.грн (495,1%). Проаналізувавши частку збиткових підприємств, можемо стверджувати про її збільшення в 2020 році порівняно з 2019 роком на 13,6%, саме в період січень–березень 2020 р. вона становила 40,8%, коли за аналогічний період 2019р. – 27,2% [3]. Темпи, зростання або зниження прибутку чи збитку наведено на рис. 1.

Вплив кризових чинників на розвиток вітчизняної економіки вимагає перегляду концептуальних засад контролю та аналізу, спрямування його на створення дієвих механізмів своєчасного виявлення ризиків, що супроводжують операційну, інвестиційну і фінансову діяльність підприємства [5].

Згідно із Законом України «Про банкрутство» під банкрутством розуміється пов'язана з бра-

Рисунок 1. Темпи зростання (зниження) прибутку та збитків великих та середніх підприємств 2018 І кв – 2020 І кв.

ком активів у ліквідаційній формі неспроможність юридичної особи – суб'єкта господарювання задовольнити в установленій для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконання зобов'язання перед бюджетом.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, його можна трактувати, як визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [4].

В економічній літературі існують різні підходи щодо визначення банкрутства (табл. 1). В результаті проведеного дослідження, можемо зробити висновок, про те, що поняття «банкрутство» є доволі багатограним та досить неоднозначним.

Отже, дослідивши різні погляди науковців, можна підкреслити, що визначення, наведене в законодавстві, є найбільш правильним, адже розкриває сутність банкрутства, як неплатоспроможність підприємства, подолати яку можливо лише завдяки ліквідаційній процедурі. В той час, як інші дослідники пов'язують банкрутство з юридично визнаною неплатоспроможністю підприємства та не бачать необхідності в проведенні процедури санації, яка насправді може допомог-

ти деяким підприємствам, все ж таки, подолати фінансову кризу.

Проте, такий стан банкрутства підприємств не можна пов'язувати лише зі світовою кризою, що охопила й Україну. Розвиток економічної кризи та банкрутства підприємства залежить від низки факторів, а саме зовнішніх (рівень інфляції, постійні зміни в податковому законодавстві, нестабільна ситуація на фінансових та валютних ринках, посилення галузевої конкуренції, дефіцит кредитних ресурсів та інше) та внутрішніх (зменшення попиту на продукцію, неритмічність виробництва, зростання собівартості при зниженні продуктивності праці, зменшення інвестицій в оновлення та модернізацію) [6].

Узагальнені основні причини виникнення банкрутства, що представлені на рисунку 2.

Тобто, в цілому всі ці фактори створюють складний комплекс причинно-наслідкових зв'язків виникнення банкрутства.

Також, в результаті дії окремих факторів в сучасній вітчизняній економіці можна виокремити певні економічні передумови, які зображені на рисунку 3.

Як наслідок, це призводить до певних проблем, що виникають в економіці під час процесу банкрутства, а саме:

- зниження попиту на продукцію;

Таблиця 1. Тракткування поняття «банкрутство» різними авторами

Автор	Визначення
І. А. Бланк	Реалізація катастрофічних ризиків підприємства в процесі його фінансової діяльності, внаслідок якої воно нездатне задовольнити у встановлені терміни пред'явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
О. О. Терещенко	Це пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установленій для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
В. І. Гринчуцький	Визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
І. М. Бойчик	Це неможливість для деяких осіб виконати після встановленого терміну взяті на себе зобов'язання перед кредиторами, особливо грошові.
О. Д. Данілов, Т. В. Паєнко	Нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів (робіт, послуг), включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі до бюджету і позабюджетних фондів, у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном чи у зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника.
О. Третяк	Розглядає банкрутство як наслідок неплатоспроможності суб'єкта. На його думку, банкрутство – це пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів в установленій для цього строк
Р. Брелі та С. Майерс	Банкрутство – це ринковий спосіб покарання компанії за масштабні помилки в менеджменті. Банкрутство пов'язано з реалізацією катастрофічних ризиків, що виникли в процесі її невдалої фінансово-господарської діяльності.
Г. Ляшенко	Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовільного управління підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів мікро- і макросередовища, а тому його правомірно розглядати як плату за економічну свободу у виборі напряму господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, найманні робочої сили

Рисunek 2. Причини виникнення банкрутства на підприємстві

Рисунок 3. Економічні передумови банкрутства підприємства

- скорочення обсягів виробництва;
- зростання кредиторської та дебіторської заборгованості;
- затримка по виплаті заробітної плати;
- непрогнозована зміна економічного середовища загалом, тощо [1].

Все вище перелічене стає причиною втрати традиційних ринків збуту, соціально-економічної нестабільності, постійних змін правового поля, зміни системи політичного устрою та економічної структури в цілому.

Досліджуючи дане питання, на нашу думку, було б доцільно розглянути причини банкрутства підприємства й на рівні світової економіки та зовнішньо-економічних зв'язків між учасниками ринку, які в свою чергу призводять до більш глобальних наслідків погіршення стану або банкрутства та ліквідації його контрагентів (рисунок 4).

Причини, що підводять підприємство до кризового стану, можуть бути різні. Але, єдиної загальновизнаної класифікації причин настання неспроможності підприємства не існує. Однак, аналіз наукових праць вітчизняних науковців (С. Козлов, Грачов В. І. та О. О. Терещенко) виокремлюють саме такі:

- зовнішні щодо підприємства, на які воно не має можливості впливати або цей вплив дуже слабкий;
- внутрішні, які безпосередньо залежать від організації роботи на самому підприємстві.

Інші автори вважають, що причинами банкрутства є фінансові кризи, а саме екзогенні та ен-

догенні. На думку Е. Торкановського, існує 4 основні проблемні ділянки (стратегія підприємства, принципи діяльності, ресурси, якість і рівень маркетингу), в рамках яких можуть виникнути безпосередньо причини банкрутства [2].

Більшість робіт західних фахівців також присвячено детальному аналізу, саме корпоративних причин руйнувань бізнесу, в тому числі і на стадії його створення. Найбільш поширеною є класифікація, запропонована М.Д. Еймсом, згідно з якою виділяється 8 основних причин банкрутства бізнесу:

- брак досвіду;
- нестача капіталу;
- невдале розташування бізнесу;
- неефективне управління оборотним капіталом;
- зайве інвестування в фіксовані активи;
- погана кредитна політика; – використання коштів компанії на особисті цілі;
- несподіване зростання бізнесу [2].

На цьому рівні усі вище наведені фінансово-економічні передумови та наслідки банкрутства несуть за собою не лише збитки для власників підприємств, їх кредиторів, партнерів, споживачів, а й погіршують соціальний клімат.

Існують різні способи класифікації банкрутства. На підставі вищенаведених причин, що викликають банкрутство, можна виділити такі види банкрутства (рисунок 5).

Що стосується класифікації банкрутства на законодавчому та фінансовому рівні, то виділяють такі види банкрутства підприємств (рисунок 6).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рисунок 4. Причини банкрутства

Рисунок 5. Види банкрутства, на підставі причин його виникнення

Навмисне банкрутство	• навмисне приховання факту стійкої фінансової нездатності, шляхом надання недостовірних даних;
Фіктивне банкрутство	• свідомо помилкове оголошення підприємством про свою неспроможність з метою введення в оману кредиторів для одержання від них відстрочки (розстрочки) виконання своїх кредитних зобов'язань або знижки сум кредитної заборгованості;
Реальне банкрутство	• повна нездатність підприємства відновити в майбутньому періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність у силу реальних втрат використання капіталу;
Технічне банкрутство	• неплатоспроможність підприємства, викликана істотним простроченням його дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість перевищує розмір кредиторської заборгованості, а сума активів значно перевершує обсяг фінансових зобов'язань;
Приховане банкрутство	• умисне приховання засновником, власником або керівником своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це авдало великої матеріальної шкоди кредиторів;

Рисунок 6. Види банкрутства, які виділяють у законодавчій і фінансовій практиці

Таблиця 2 . Стадії розвитку кризи на підприємстві

Стадії кризи	Зовнішні прояви
Прихована криза	1. Зниження ефективності діяльності 2. Погіршення показників прибутковості 3. Збільшення тривалості операційного та фінансового циклів 4. Зниження ринкової вартості підприємства 5. Отримання збитків за окремими операціями
Криза платоспроможності	1. Періодичний і все більш тривалий дефіцит грошових коштів 2. Затримка в оплаті поточних платежів 3. Поява простроченої кредиторської заборгованості та непогашених кредитів 4. Оплата економічних санкцій за порушення строків виконання зобов'язань
Банкрутство	1. Неможливість виконання зовнішніх зобов'язань протягом трьох місяців із моменту їх виникнення 2. Звернення до суду кредиторів підприємства 3. Порушення справи про банкрутство з ініціативи підприємства або його кредиторів

Прогнозування розвитку кризи на підприємстві – це сукупність методів, які зосереджені на виявленні негативних показників діяльності суб'єкта господарювання, а саме проблем, які стали причиною неблагополучного фінансового стану [8].

Таким чином, банкрутство підприємства – це процес, в якому ще досі залишається безліч невизначених сторін, саме тому існує велика кількість трактувань поняття «банкрутство», та, як наслідок, виникнення різних методів його діагностики та аналізу. Дослідження даного питан-

ня показує, що банкрутство має як позитивні, так і негативні наслідки для підприємства, тому, доцільно постійно здійснювати моніторинг ймовірності даного явища для уникнення непоправних наслідків на підприємстві.

Список використаних джерел

1. Городня Т.А., Корнієнко А.О. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Електронне наукове фахове видання: Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 19. С.154–157 URL:

<http://global-national.in.ua/archiwe/19-2017/32.pdf> (дата звернення: 22.04.2022)

2. Грицюк Е.О. Причини виникнення банкрутства в сучасних підприємствах. *ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES*. 2018. Volume IV (72). S. 43–52. URL: <http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/v4/5.pdf> (дата звернення: 18.05.2022)

3. Державна служба статистики України URL: <http://www.ukrstot.gov.ua>.

4. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. № 2597–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19

5. Коцера Н.В. Оцінка операційних та фінансових ризиків у торгівлі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: науковий журнал Київ, 2014. №3 (95). С. 123–134 URL: <http://visnik.knute.edu.ua/files/2014/O3/1.pdf> (дата звернення: 10.05.2022)

6. Кравчук Н.Я., Колісник О.Я., Мелих О.Ю. Фінансова безпека: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Вектор, 2010. 277 с.

7. Рудика В. І., Великий Ю. М., Зьома О. Д. Економічна сутність поняття «банкрутство»: причини виникнення та наслідки на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 127–132.

8. Хохлов М.П., Подимайло М.В. Аналіз існуючих підходів і методів фінансової діагностики ймовірності банкрутства. Електронне наукове фахове видання: Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 7. С.154–157 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/35.pdf (дата звернення: 01.05.2022).

References

1. Horodnia T.A., Korniienko A.O. Diahnostyka kryzovoho stanu ta zahrozy bankrutstva pidpriemstva. *Elektronne naukove fakhove vydannia: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*. 2017. Vypusk 19. S.154–157 URL: <http://global-national.in.ua/archiwe/19-2017/32.pdf>

2. Hrytsiuk E.O. Prychyny vynyknennia bankrutstva v suchasnykh pidpriemstvakh. *ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES*. 2018. Volume IV (72). S. 43–52. URL: <http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/v4/5.pdf>

3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy URL: <http://www.ukrstot.gov.ua>.

4. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrutstva: Zakon Ukrainy vid 18.10.2018 r. № 2597–VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2019. № 19

5. Kotseruba N.V. Otsinka operatsiinykh ta finansovykh ryzykiv u torhivli. *Visnyk Kyivskoho natsionalno-torhovelno-ekonomichnoho universytetu: naukovyi zhurnal Kyiv*, 2014. №3 (95). S. 123–134 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgi-bin_64.2014_3_11.pdf

6. Kravchuk N.Ia., Kolisnyk O.Ia., Melykh O.Iu. Finansova bezpeka: navch.-metod. posib. Ternopil: Vektor, 2010. 277 s.

7. Rudyka V. I., Velykyi Yu. M., Zoma O. D. Ekonomichna sutnist poniattia «bankrutstvo»: prychny vynyknennia ta naslidky na pidpriemstvi. *Infrastruktura rynku*. 2018. Vyp. 18. S. 127–132.

8. Khokhlov M.P., Podymailo M.V. Analiz isnuiochykh pidkhodiv i metodiv finansovoi diahnostryky ymovirnosti bankrutstva. *Elektronne naukove fakhove vydannia: Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*. 2017. Vypusk 7. S.154–157 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/35.pdf

Дані про автора

Коцера Наталія Василівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
e-mail: nata03198630@gmail.com

Лобачева Ірина Федорівна,

к.пед.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
e-mail: i.lobacheva@vtei.edu.ua

Data about the authors

Nataliia Kotseruba,

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Trade and Economic Institute of SUTEU
e-mail: nata03198630@gmail.com

Iryna Lobacheva,

Candidate of Science (Pedagogical), Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Trade and Economic Institute of SUTEU
e-mail i.lobacheva@vtei.edu.ua